

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18077405>

УДК 159.96

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ МЫШЛЕНИЯ КАК ПРЕДИКТОР ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ МАТЕРИ

Е.В. Львова,

студентка 2 курса, напр. «Клиническая психология»

С.С. Пиюкова,

к.п.н., доц.,

СФ ГАОУ ВО МГПУ,

г. Самара

Аннотация: В статье исследуется взаимосвязь между иррациональными установками мышления и эмоциональным выгоранием матерей. Центральный фокус работы направлен на изучение таких иррациональных паттернов мышления, как катастрофизация, должествование, оценочные установки в материнском сознании. Механизм взаимосвязи подробно раскрывается через описание процесса трансформации иррациональных установок в состояние эмоционального выгорания. Результаты исследования демонстрируют, что ключевыми предикторами выгорания выступают непереносимость фрустрации и склонность к глобальной оценке личности. Данные факторы существенно влияют на способность матерей эффективно справляться со стрессовыми ситуациями и качественно выполнять родительские функции. Практическая значимость исследования заключается в возможности применения полученных результатов для разработки целенаправленных программ психологической коррекции и профилактики синдрома эмоционального выгорания.

Ключевые слова: материнство, иррациональные установки мышления, синдром эмоционального выгорания матерей, взаимосвязь иррациональных установок и эмоционального выгорания матерей, деструктивные эмоциональные процессы

IRRATIONAL THINKING ATTITUDE AS A PREDICTOR OF MOTHER'S EMOTIONAL BURNOUT

E.V. Lvova,

2nd year student, sirection "Clinical Psychology"

S.S. Piyukova,

PhD, Associate Professor

SF GAOU VO MGPU,

Samara

Annotation: The article examines the relationship between irrational thinking patterns and emotional burnout in mothers. The central focus of the work is on studying such irrational patterns of thinking as catastrophizing, obligation, and evaluative attitudes in maternal consciousness. The mechanism of the relationship is revealed in detail through a description of the process of transforming irrational attitudes into a state of emotional burnout. The results of the study demonstrate that the key predictors of burnout are frustration intolerance and a tendency to global assessment of the personality. These factors significantly affect the ability of mothers to effectively cope with stressful situations and perform parental functions efficiently. The practical significance of the study lies in the possibility of using the obtained results to develop targeted programs for psychological correction and prevention of emotional burnout syndrome.

Keywords: motherhood, irrational thinking patterns, emotional burnout syndrome in mothers, the relationship between irrational thinking patterns and emotional burnout in mothers, destructive emotional processes

Материнство как многогранный феномен человеческого развития интегрирует в себе биологические, социально-ролевые и психологические компоненты становления женщины [1].

Современная реальность характеризуется существенной трансформацией традиционных представлений о материнстве, что обусловлено двумя ключевыми факторами: возрастающей тенденцией к профессиональной самореализации женщин и интенсивным информационным потоком о родительстве в информационном пространстве [2].

Согласно анализу существующих исследований [3-5] материнское выгорание, рассматриваемое в качестве синдрома, представляет собой определенное состояние, вызванное комплексом негативных факторов.

Таблица 1 – Факторы, определяющие развитие эмоционального выгорания матери

Фактор	Описание
Внутренние факторы	
Личностные особенности	Гиперответственность, перфекционизм, неспособность справляться со стрессом
Когнитивные искажения	Нереалистичные (идеализированные) ожидания от материнства
Внешние факторы	
Социально-бытовые условия	Ограничение социальных контактов, отсутствие поддержки близких

Иррациональные установки мышления выступают значимым фактором развития эмоционального выгорания матерей, существенно влияя на психологическое благополучие и способность к полноценному выполнению родительских функций.

Таблица 2 – Иррациональные установки мышления, способствующие развитию эмоционального выгорания матери

Иррациональная установка	Пример проявления
Непереносимость фрустрации	«Не могу смириться с тем, что ребенок часто болеет»; «Я злюсь, так как не успеваю все сделать по дому»
Катастрофизация	«Если ребенок упадет, то это обязательно приведет к серьезным травмам»; «Если ребенок будет питаться неправильно, то попадет в больницу»
Долженствование	«Я должна быть всегда с ребенком»; «Мне необходимо знать о материнстве и воспитании все»
Оценочные установки	«Если я не справляюсь с родительством – я плохая мать»; «Если ребенок ведет себя плохо – это полностью моя вина»; «Моя ценность как матери определяется успехами ребенка»

Формирование иррациональных установок мышления происходит вследствие ряда детерминант (рис. 1).

Рисунок 1 – Детерминанты формирования иррациональных установок мышления

Формирование иррациональных установок происходит преимущественно в детском или подростковом возрасте, когда психика человека наиболее восприимчива к внешнему влиянию [6].

Механизм воздействия иррациональных установок на развитие эмоционального выгорания матери определяется последовательной цепочкой психологических реакций, начинающихся с формирования хронического стресса вследствие разрыва между идеализированными ожиданиями и реальностью, возникающим впоследствии чувством вины из-за невозможности соответствия данному образу, и заканчивающихся когнитивными искажениями, снижающими способность к объективной оценке ситуации.

Как результат, происходит развитие деструктивных эмоциональных процессов, проявляющихся в эмоциональном истощении (усталость, потеря интереса к родительству), негативных переживаниях (страх, тревожность), саморазрушающих эмоциях (вина, стыд), нарушениях эмоционального контакта с ребенком [7].

Отсутствие своевременной психологической коррекции деструктивные эмоциональные процессы могут стать катализатором

серьезных последствий, приводящих к комплексной дестабилизации личности матери (рис. 2) [8].

Рисунок 2 – Возможные последствия эмоционального выгорания матери

Проведенный анализ механизма влияния иррациональных установок мышления на эмоциональное выгорание матери демонстрирует наличие прямой связи между двумя данными феноменами.

На основании вышесказанного особую важность приобретает своевременное выявление и коррекция иррациональных установок мышления, позволяющие предотвратить развитие серьезных психологических проблем и восстановить эмоциональное благополучие матери.

Список литературы

[1] Николаева А.В. Эмоциональное выгорание матери: современный контекст [Текст] / А.В. Николаева // Молодой ученый. – 2025. № 1 (552). 230-233 с.

[2] Васягина Н.Н. Субъектное становление матери в современном социокультурном пространстве России [Текст]: монография / Н.Н. Васягина. – Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2013. 364 с.

[3] Никитская Е.А. Теоретические основы исследования феномена эмоционального выгорания у женщин-матерей [Текст] / Е.А. Никитинская, О.М. Дорошенко // Вестник Московского университета МВД России. – 2021. № 3. 344-348 с.

[4] Баксанский О.Е. Синдром эмоционального выгорания. взгляд психолога и невролога (обзор литературы) [Текст] / О.Е. Баксанский, О.Г. Сафоничева // Вестник новых медицинских технологий. – 2021. № 2. 45-57 с.

[5] Ильина Т.И. Эмоциональное выгорание и стресс у женщин-матерей [Текст] / Т.И. Ильина // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. – 2019. Т. 8. № 6А. 111-118 с.

[6] Ардашев Р.Г. Феноменология рационального и иррационального мышления [Текст] / Р.Г. Ардашев // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – 2021. Т. 21. № 2. 120-124 с.

[7] Мелькова В.Ю. Предпосылки возникновения эмоционального выгорания у женщин, находящихся в декретном отпуске [Текст] / В.Ю. Мелькова // Молодой ученый. – 2023. № 48 (495). 284-286 с.

[8] Артюхова И.Ю. Методические материалы по психологической профилактике и коррекции синдрома эмоционального выгорания у специалистов медицинских организаций [Текст] / И.Ю. Артюхова, Е.В. Бойко, А.В. Румянцева. – Петрозаводск: VERSO, 2019. 47 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Nikolaeva A.V. Maternal Emotional Burnout: The Modern Context [Text] / A.V. Nikolaeva // Young Scientist. – 2025. No. 1 (552). 230-233 p.

[2] Vasyagina N.N. Mother's Subjective Development in the Modern Sociocultural Space of Russia [Text]: Monograph / N.N. Vasyagina. – Ural. State Pedagogical University. – Yekaterinburg, 2013. 364 p.

[3] Nikitskaya E.A. Theoretical Foundations for the Study of the Phenomenon of Emotional Burnout in Mothers [Text] / E.A. Nikitinskaya, O.M. Doroshenko // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2021. No. 3. 344-348 p.

[4] Baksansky O.E. Emotional burnout syndrome. A psychologist's and neurologist's view (literature review) [Text] / O.E. Baksansky, O.G. Safonikova // Bulletin of new medical technologies. – 2021. No. 2. 45-57 p.

[5] Ilyina T.I. Emotional burnout and stress in mothers [Text] / T.I. Ilyina // Psychology. Historical and critical reviews and modern research. – 2019. Vol. 8. No. 6A. 111-118 p.

[6] Ardashev R.G. Phenomenology of rational and irrational thinking [Text] / R.G. Ardashev // Bulletin of the Saratov University. New series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy. – 2021. Vol. 21. No. 2. 120-124 p.

[7] Melkova V. Yu. Prerequisites for the Development of Emotional Burnout in Women on Maternity Leave [Text] / V. Yu. Melkova // Young Scientist. – 2023. No. 48 (495). 284-286 p.

[8] Artyukhova I. Yu. Methodological Materials for the Psychological Prevention and Correction of Emotional Burnout Syndrome in Specialists of Medical Organizations [Text] / I. Yu. Artyukhova, E. V. Boyko, A. V. Rummyantseva. – Petrozavodsk: VERSO, 2019. 47 p.

© *Е.В. Львова, С.С. Пиюкова, 2025*

Поступила в редакцию 11.09.2025

Принята к публикации 02.10.2025

Для цитирования:

Львова Е.В., Пиюкова С.С. Иррациональные установки мышления как предиктор эмоционального выгорания матери // Инновационные научные исследования. 2025. № 10-1(63). С. 77-83. – DOI 10.5281/zenodo.18077405.